

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20624581>

ISBN 978-9910-5283-0-9

탈식민적 관점에서 다시 묻는 세계시민교육

김형렬(서울대학교)

<차 례>

1. 서론
2. 세계시민교육과 탈식민적 관점
3. 인식적 부정의와 세계시민교육: 지식, 시민성, 권력
4. 아시아를 방법으로: 아시아 시민교육의 탈식민적 재구성
5. 결론

1. 서론

세계시민교육(Global Citizenship Education, 이하 GCED)은 인권, 평화, 지속가능성 등 인류 공동의 문제를 해결할 책임 있는 시민을 양성하고자 유네스코를 중심으로 확산된 핵심 교육 담론이다 (Dill, 2013; Moon & Koo, 2011; Rapport, 2010; Schweisfurth, 2006). 유네스코(UNESCO)를 중심으로 한 국제기구들은 세계시민교육을 인권, 평화, 지속가능성, 민주주의와 결부시키며, 국가 경계를 넘어 인류 공동의 문제에 책임 있게 참여하는 시민의 양성을 강조해 왔다(UNESCO, 2015). 기후위기, 기술 발전 등 심화되는 초국가적 도전에 대응하기 위해, 오늘날 세계시민교육은 단순한 교과 과정을 넘어 21세기 교육이 나아가야 할 규범적 방향이자 필수적인 가치로 자리 잡았다(Davies, 2008).

그러나 이와 같은 규범적 위상에도 불구하고, 세계시민교육이 전제하고 있는 시민성¹ 개념과 지식 구조가 충분한 비판적 성찰의 대상이 되어 왔다고 보기는 어렵다. 세계시민교육의 핵심인 ‘세계시민성’은 개념적 긴장을 안고 있다. 경계를 초월하는 ‘세계’와 특정 국가의 소속과 권리를 전제로 한 ‘시민성’은 본질적으로 충돌하기 때문이다. 근대 국민국가 안에서 배타적으로 형성된 시민성 개념을 초국가적 범위로 확장하려는 이 결합은, ‘세계시민이 과연 어떤 공동체에 속하며, 그 권리와 의무는 무엇인가?’

세계시민성은 정치적 권력 관계와 제도적 맥락에서 분리된 채, 개인의 태도와 가치, 도덕적 감수성의 문제로 환원되며, 이는 세계시민교육을 ‘윤리적으로 안전한 영역’으로 만드는 동시에 시민성의 정치적 차원을 약화시키는 효과를 낳는다(Andreotti, 2006). 이 과정에서 실제로 누가 말할 수 있는 주체로 인정되는지, 누가 시민성을 정의할 권한을 갖는지에 대한 질문은 충분히 전면화되지 못했다.

한국의 시민교육은 국민국가 중심적이며, 비판성이 충분하지 못하고, 글로벌 윤리에 대한 감수성이 부족하다는 인식은 필자 자신의 연구에서도 반복적으로 등장해 왔다(Kim, 2019; 김형렬 외 2020; 김형렬, 2022; 김형렬 외, 2023). 그러나 세계시민교육 연구를 심화할수록, 이러한 평가가 과연 중립적이고 비판적인 것인지에 대한 의문을 점차 스스로 제기하게 되었다. 특히 탈식민주의(Post-colonialism) 논의에 주목하게 되면서(Mignolo, 2011; Quijano, 2000), 서구에서 생산된 세계시민교육 담론을 통해 아시아와 한국의 시민교육을 해석하는 것은 또 다른 형태의 중심-주변 구도를 재생산하고 있는 것은 아닌가라는 문제의식을 형성하게 되었다.

세계시민성을 정의해 온 지식의 기준과 그 지식이 생산되고 정당화되어 온 권력적이고 역사적인 조건, 나아가 연구자 자신의 인식 구조와 지식 생산 방식까지 포함하는 보다 근본적인 작업을 요구한다. 이와 같은 문제의식은 아래에서 논의할 인식적 부정의(epistemic injustice)의 개념과, 더 나아가 ‘아시아를 방법으로(Asia as Method)’라는 탈식민적 전환의 필요성으로 이어진다. 이는 세계시민교육을 부정하기 위한 비판이 아니라, 세계시민교육이 스스로의 윤리적 약속에 더 충실해지기 위한 비판적 재구성의 시도라고 할 수 있다.

2. 세계시민교육과 탈식민주의적 관점

2-1. 세계시민교육 담론과 서구중심성의 구조

세계시민교육은 표면적으로는 ‘글로벌’, ‘보편적’, ‘포용적’이라는 언어로 제시되지만, 그 개념적 토대는 특정한 역사적, 사상적 맥락 속에서 형성된 시민성 이해에 기반하고 있기 때문이다(Carter, 2016; Turner, 1990). 다시 말해, 세계시민교육은 경계와 차이를 넘어선 시민성을 표방하면서도, 실제로는 이미 정립된 시민성 개념을 암묵적 기준으로 전제한 채 이를 확장하는 방식으로 구성되는

¹ 본 장에서 정의하는 시민성(citizenship)은 개인이 특정 정치 공동체의 구성원으로서 갖는 법적 지위, 권리와 의무, 그리고 공적 삶에의 참여 방식을 포괄하는 개념이다. 전통적으로 시민성은 근대 국민국가의 형성과 함께 법적 시민권과 정치적 권리 및 참여를 중심으로 제도화되어 왔으며, 이에 시민성은 본질적으로 정치적이고 배타적인 개념으로 형성되었다. 이후 사회경제적 권리와 문화적 권리로의 확장, 다문화주의와 인권 담론의 부상 속에서 시민성은 법적, 정치적 권리를 넘어서서 사회적 소속, 정체성, 도덕적 책임, 참여적 실천을 포함하는 다차원적 개념으로 재개념화되어 왔다.

경우가 많다.

그러나 문제는 이러한 시민성 개념이 세계시민교육 담론 속에서 하나의 가능성이나 설명 틀이 아니라, 사실상의 규범적 기준(normative benchmark)으로 작동해 왔다는 점이다. 세계시민교육은 문화적 다양성과 포용성을 강조하지만, 여전히 서구적 시민성의 핵심 요소에 고정된 채 유지되는 경우가 많다. 그 결과 서구적 시민성 개념에 부합하지 않는 시민성의 양식과 윤리적 전통은 미완성, 전이 단계, 혹은 개선되어야 할 대상으로 위치 지워진다(Firer, 1998; Friedman, 2000).

이와 같은 서구중심성의 구조는 세계시민성이나 세계시민교육을 유형화하는 방식 속에서 보다 분명하게 드러난다. 세계시민성에 대한 대표적 유형화로 자주 인용되는 로라 옥슬리(Laura Oxley)와 폴 모리스(Paul Morris)의 연구는 세계시민성을 정치적, 도덕적, 경제적, 문화적 세계시민성과 사회적, 비판적, 환경적, 영적 세계시민성의 양 축으로 구분하며, 전자를 주류적·헤게모니적 시민성에 후자를 비판적·대안적 시민성에 각각 대비시켜 제시한다(Oxley & Morris, 2013). 이 유형화는 세계시민성이 단일한 이념이나 실천으로 환원될 수 없으며, 그 내부에 상이한 정치적 지향과 권력 관계가 내재되어 있음을 가시화했다는 점에서 중요한 이론적 기여를 한다. 그러나 이러한 유형화에서 제시되는 주류적·헤게모니적 시민성뿐만 아니라, 비판적·대안적 시민성조차도 서구 비판이론, 즉 비판교육학(critical pedagogy)과 후기 구조주의(Post-constructivism) 전통을 중심으로 구성되어 있다는 한계를 지닌다.

해당 문제의식을 보다 분명하게 제기한 연구로 캐런 파쉬비(Karen Pashby)의 세계시민교육에 대한 ‘유형화의 유형화(typology of typologies)’ 논의를 들 수 있다(Pashby et al., 2020). 파쉬비는 세계시민교육 담론을 크게 자유주의적, 신자유주의적, 비판적 세계시민교육의 세 가지 접근으로 구분한다. 이 구분에 따르면, 자유주의적 접근은 개인의 권리와 보편적 가치, 관용과 다문화주의를 중심으로 세계시민교육의 내용을 구성하는 반면, 신자유주의적 접근은 글로벌 경쟁력, 이동성, 역량 개발을 세계시민교육의 핵심 목표로 강조한다. 비판적 접근은 이러한 접근들에 도전하며, 세계시민교육의 내용 및 목표에 암묵적으로 전제된 권력 관계나 불평등을 성찰하려는 시도를 포함한다. 그러나 파쉬비는 동시에 비판적 세계시민교육조차도 근대/식민성(modernity/coloniality)의 인식론적·존재론적 토대를 충분히 성찰하지 못할 경우, 의도와 달리 서구적 규범을 재중심화할 위험이 있음을 지적한다.

이러한 맥락에서 세계시민교육은 다양성과 포용성을 표방함에도 불구하고, 실제로는 지식의 위계적 질서를 재생산할 위험을 내포한다. 즉, 세계시민교육은 차이를 존중하는 교육이라기보다, 차이를 특정한 규범적 기준에 따라 평가하고 서열화하는 교육으로 전환될 가능성을 안고있다.

2-2. 세계시민교육에 대한 탈식민적 문제 제기

앞선 논의에서 살펴본 바와 같이, 세계시민교육 담론은 비판의 출발점과 해석의 기준을 서구 이론 내부에 고정시키는 한계를 드러낸다. 이와 같은 한계는 세계시민교육이 시민성의 역사와 발전을 인식하는 방식 전반에 깊이 스며들어 있다. 세계시민교육 담론은 시민성이 국가 차원을 넘어 글로벌 공동체와 인류에 대한 책임, 연대, 참여로 점진적으로 ‘확장’되어 왔다는 서사를 전제하고 있는데(UNESCO, 2015; Davies, 2008), 이와 같은 권리 확장의 서사는 시민성에 대한 서구중심적 인식 구조를 재생산하는 핵심 기제로 기능하게 된다.

권리 확장의 서사는 시민성을 국가적 권리에서 글로벌 책임으로 자연스럽게 진화해 온 개념으로 제시함으로써, 서구 근대 사회에서 형성된 시민성의 역사적 경로를 암묵적 보편 모델로 일반화하는 효과를 낳는다(Isin & Turner, 2007). 시민성이 정치적 권리의 획득에서 출발하여 법적, 사회경제적 권리로 순차적으로 발전하고, 이후 문화적 권리와 글로벌 차원의 책임으로 확장된다는 설명은 토마스 마샬(T. H. Marshall)의 시민권 이론에 그 뿌리를 두고 있으며, 이후 시민성 연구 전반에 걸쳐 하나의 지배적인 서사로 작동해 왔다. 브라이언 터너(Brian S. Turner) 은 마샬의 도식을 확장하여 시민권이 문화적 차원과 초국가적 차원의 책임의 영역으로 확대되고 있음을 논의함으로써, 시민성의 확장 가능성을 이론적으로 정교화 하였다(Turner, 1990). 이러한 설명은 시민성을 고정된 지위가 아니라 역사적으로 변화해 온 개념으로 이해하게 한다는 점에서 일정한 설명력을 지니며, 세계시민교육이 지향하는 윤리적 이상을 정당화하는 중요한 이론적 근거로 활용되어 왔다.

세계시민성은 시민성 발전의 종착점으로 제시되고, 서구적 시민성은 그 종착점에 가장 근접한 모델로 간주된다. 반면, 비서구 사회에서 형성된 시민성은 아직 그 단계에 도달하지 못한 상태, 혹은 보완과 개입이 필요한 대상으로 이해된다(Somers, 2008). 이러한 인식 체계 속에서 시민성의 차이는 동등한 다양성이 아닌, 발전 정도의 차이로 환원되며, 이는 세계시민교육이 강조하는 평등, 상호 존중, 문화적 다양성의 윤리와 구조적으로 긴장 관계에 놓이게 된다.

더 나아가 권리 확장 서사는 시민성을 주로 권리의 축적과 범위의 확대로 이해함으로써, 시민성의 윤리적이고 관계적인 차원을 부차화하는 경향을 보인다. 바네사 안드레오티(Vanessa de Oliveira Andreotti)는 이와 같은 세계시민교육 담론이 시민성을 더 넓은 책임으로 확장된 도덕적 태도의 문제로 환원함으로써, 시민성이 형성되는 정치적, 역사적 조건과 구조적 불평등을 충분히 성찰하지 못한다고 지적한다(Andreotti, 2006). 시민은 권리를 소유하고 행사하는 주체로 중심화되며, 시민적 삶은 제도적 권리와 참여의 문제로 환원된다. 결과적으로 시민성이 공동체 속에서 형성되는 도덕적 관계, 책임의 윤리, 상호 의존성의 경험은 세계시민교육 담론에서 상대적으로 주목받지 못하게 된다.

탈식민적 비판은 시민성 자체를 구성해 온 지식의 생산과 정당화 과정, 즉 어떤 시민성이 이론이 되고 어떤 시민성은 사례나 보완제로 남아 왔는지를 묻는 인식의 정치학에 주목한다. 이러한 문제의식은 다음 절에서 논의할 인식적 부정의(epistemic injustice) 개념으로 자연스럽게 이어지며, 세계시민교육을 지식과 윤리, 시민성의 관계를 비판적 장으로 확장시킨다.

3. 인식적 부정의와 세계시민교육: 지식, 시민성, 권력

세계시민교육에 대한 탈식민적 접근이 제기하는 문제는 시민성의 내용 그 자체라기보다, 시민성을 정의하고 해석하는 지식의 기준과 그 기준이 작동하는 방식이다. 이와 같은 문제의식을 이론적으로 정교화함에 있어, 사회 인식론자 미란다 프리커(Miranda Fricker)의 인식적 부정의 개념은 중요한 분석 틀을 제공한다(Fricker, 2007).

프리커에 따르면, 인식적 부정의란 개인이나 집단이 ‘아는 존재(knower)’로서 부당하게 손상되는 상황을 의미한다. 이는 정보 접근의 불평등이나 지식 수준의 차이를 가리키는 것이 아니라, 지식이 생산되고 의미가 해석되며 사회적으로 승인되는 과정에서 특정 주체의 인식 능력과 경험이 체계적으로 저평가되거나 배제되는 구조적 문제를 지칭한다. 나아가 프리커는 이러한 부정을 크게

‘증언적 부정의(testimonial injustice)’와 ‘해석적 부정의(hermeneutical injustice)’로 구분한다. 전자는 특정 집단의 발화가 편견으로 인해 신뢰받지 못하는 상황을, 후자는 사회적으로 공유된 해석 자원이 부족하여 특정 경험이 적절히 이해되거나 표현되지 못하는 상황을 의미한다.

인식적 부정의 개념은 세계시민교육을 탈식민적 관점에서 재구성하는 데 핵심적인 이론적 통찰을 제공한다. 예컨대, 가야트리 스피박(Gayatri Chakravorty Spivak)의 유명한 질문인 “서발턴은 말할 수 있는가”(Can subaltern talk?)“는 식민화되었거나 주변화된 집단이 지배적인 그룹이 생산한 지식 체계 속에서 ‘신뢰성 결핍(credibility deficits)과 ‘해석적 주변화(hermeneutical marginalization)’을 구조적으로 경험해왔음을 드러낸다(Spivak, 1988). 이와 같은 문제의식을 세계시민교육 담론에 적용해본다면, 비판적 사고, 개인의 권리, 참여 민주주의 등을 중심으로 하는 서구적 시민성이 시민성의 규범적 모델로 제시될 경우 서구 바깥의 다른 사회에서 형성된 시민성의 경험과 신뢰받지 못하거나 충분히 이해되지 못하는 상태에 놓이게 된다.

3-1. 증언적 부정의: 누가 시민성을 말할 수 있는가

프리커가 제시한 첫 번째 유형의 인식적 부정의는 증언적 부정의이다. 이는 어떤 사람의 발화나 경험이 그 내용의 타당성이나 논증의 정교함 때문이 아니라, 발화자가 지닌 국적, 인종, 문화적 배경, 학문적 위치 등과 같은 사회적 정체성으로 인해 신뢰받지 못하는 상황을 의미한다. 이때 신뢰의 결핍은 개인적 편견의 문제를 넘어, 사회적으로 공유된 인식 틀과 권력 관계 속에서 구조화된(Anderson, 2012).

세계시민교육 담론에서 증언적 부정의는 시민교육 및 시민성에 대한 발화의 자격과 신뢰도가 차등적으로 배분되는 방식으로 나타난다. 예컨대, 아시아 사회에서 형성된 시민교육의 경험은 국제 학술 담론에서 종종 국가주의적 교육, 순응적 시민성, 혹은 비판성의 결여라는 프레임 속에서 해석된다(Arthur, 2020; Chiong & Gopinathan, 2020; Davies, Mizuyama & Hampden-Thompson, 2010). 이러한 평가는 해당 교육이 형성된 역사적이고 사회적 맥락, 그리고 그 안에서 작동하는 교육적 목표를 충분히 검토하기 이전에 이루어지는 경우가 많다. 결과적으로 아시아의 시민교육 연구자나 실천가의 분석은 시민교육의 목표나 시민성 이론을 재구성하는 이론적 논의로 승인되기보다는, 특정 지역에 국한된 사례 연구나 맥락적 특수성으로 한정된다.

증언적 부정의는 이와 같은 방식으로 시민성에 대한 발화의 자격과 신뢰도를 차등적으로 배분함으로써, 지식의 위계를 고착화한다. 어떤 주체는 시민성에 대해 말할 때 자동적으로 이론적 권위를 부여받는 반면, 다른 주체는 끊임없이 자신의 발화가 특수한 맥락에 국한된 것임을 입증해야 한다. 그 결과 비서구 사회의 시민성은 설명되어야 할 대상이 되지만, 스스로 설명의 기준을 설정하는 주체로는 인정받기 어렵다.

3-2. 해석적 부정의: 말할 수 없는 시민성의 경험

프리커가 제시한 두 번째 유형의 인식적 부정의는 해석적 부정의이다. 이는 개인이나 집단이 자신의 경험을 이해하고 설명할 수 있는 개념적, 해석적 자원이 사회적으로 충분히 축적되어 있지 않은 상황을 가리킨다. 해석적 부정의는 누군가의 발화가 신뢰받지 못하는 문제라기보다, 애초에 그

경험을 공적으로 해석하고 의미화할 수 있는 언어와 개념이 존재하지 않는 데서 발생한다(Fricker, 2007, p. 153). 다시 말해, 문제는 ‘누가 말하는가’가 아니라 말할 수 있는 개념 자체가 존재하는가’에 있다.

세계시민교육 담론에서 해석적 부정의는 특히 비서구 사회의 시민성 경험을 다룰 때 두드러진다. 예를 들어, 관계성, 조화, 인격 수양, 도덕적 책임을 중시하는 아시아 사회의 시민성은 개인의 권리, 자율성, 비판적 발화 능력 등을 중심으로 하는 서구 자유주의적 시민성 개념 속에서 충분히 개념화되어 왔다고 보기 어렵다(Kennedy & Fairbrother, 2004). 이러한 시민성의 형식은 종종 도덕적 요소, 문화적 특성, 혹은 전통적 가치로 분류되며, 시민성의 핵심 범주라기보다는 부차적이거나 보완적 요소로 위치 지워진다.

더욱이 해석적 부정의는 단지 학문적 표현의 문제에 그치지 않는다. 프리커가 지적하듯, 해석적 부정의의 가장 근본적인 피해는 개인과 집단이 자신의 사회적 경험을 이해할 수 없게 되는 데 있다(Fricker, 2007, pp. 162-168). 시민성이 어떻게 개념화되는 가는 시민들이 자신을 어떤 시민으로 이해하는지, 그리고 어떤 시민적 행위가 의미 있고 정당한 것으로 인식되는지에 직접적인 영향을 미친다.

3-3. 인식적 부정의의 구조화: 개인을 넘어 제도화로

중요한 점은 인식적 부정의가 특정 개인의 편견이나 악의적인 의도에서만 비롯되는 것이 아니라는 점이다. 프리커는 인식적 부정의를 본질적으로 구조적인 문제로 이해한다(Fricker, 2007, p. 5). 즉, 인식적 부정의는 누군가가 의도적으로 타인의 말을 무시해서 발생하는 문제가 아니라, 어떤 사회에서 지식이 생산되고 유통되는 방식, 누가 학문적 권위를 부여받는지, 어떤 언어와 개념이 공적 담론을 구성하는지와 같은 제도적 조건 속에서 반복적으로 형성되고 고착화된다.

세계시민교육 역시 이러한 인식적 구조로부터 자유롭지 않다. 국제기구의 정책 문서, 주요 학술지와 학회, 교사 연수 프로그램과 교과 개발 과정 등은 특정 이론과 개념을 세계시민교육의 일종의 ‘정전(canon)’으로 확립해 왔다. 이 과정에서 서구에서 생산된 이론과 개념은 세계시민교육을 설명하는 보편적 언어로 자리 잡고, 다른 지역에서 형성된 시민성 경험은 그 이론을 뒷받침하거나 보완하는 사례로 배치되는 경향을 보인다.

결과적으로 인식적 부정의는 세계시민교육 내 시민성의 의미가 고착되는 과정을 보여주는 핵심 분석 틀이다. 다양한 시민적 경험 중 특정 이론만 승인되고 나머지는 주변화될 때, 교육이 지향하는 평등과 상호 존중의 가치는 실현되기 어렵다.

3-4. 인식적 부정의와 존재론적 질문

인식적 부정의의 문제는 단지 지식의 분배나 접근의 불평등이라는 차원에 머물지 않는다. 월터 미놀로(Walter D. Mignolo)가 지적하듯, 지식의 위계는 곧 존재의 위계로 이어진다(Mignolo, 2011, pp. 9-12). 어떤 지식이 보편적이고 합리적인 것으로 승인될 때, 그 지식을 생산하고 발화하는 주체는 보편적 인간의 위치를 점유하게 된다는 의미이다. 지식의 승인 여부는 곧 인간의 온전함과 시민됨의 자격을 판단하는 기준으로 작동하게 되는 것이다(Mignolo, 2009).

세계시민교육 담론은 종종 더 많은 문화와 더 다양한 사례, 그리고 더 다양한 지역을 포괄하는

방식으로 담론을 확장해 왔으나, 이러한 포함의 전략은 종종 지식의 기준과 이론적 중심을 재구성하기보다는 기존 틀을 유지한 채 범위를 넓히는 방식에 머문다는 비판을 받아왔다(Andreotti, 2006; Pashby, 2011). 그 결과 비서구적 시민성은 여전히 서구적 시민성을 중심에 둔 이론적 틀의 보조적 사례나 특수한 변형으로만 이해되며, 지식 생산의 중심과 주변이라는 위계는 근본적으로 흔들리지 않는다.

이와 같은 문제의식은 다음 절에서 논의할 ‘아시아를 방법으로(Asia as Method)’라는 탈식민적 전환으로 이어진다. 이는 서구적 시민성 개념을 전면적으로 거부하거나 대체하려는 시도가 아니라, 그것을 유일하고 보편적인 기준으로 설정해 온 인식적 질서를 상대화하고 재배치하려는 시도이다.

4. 아시아를 방법으로: 아시아 시민교육의 탈식민적 재구성

4-1. ‘아시아를 방법으로’ 한다는 것의 의미

세계시민교육에서 특정 시민성 모델이 보편적 기준으로 승인되는 과정은 우연적이거나 중립적인 것이 아니라, 특정한 역사적 경험과 권력 관계 속에서 형성된 지식 질서의 결과이다. 이러한 문제의식은 세계시민교육을 기존의 틀 안에서 개선하거나 보완하는 수준의 접근을 넘어, 시민성을 사유하는 기준점 자체를 재고해야 할 필요성을 제기한다. 바로 이 지점에서 첸 환싱(Kuan-Hsing Chen)의 ‘아시아를 방법으로’라는 개념은 세계시민교육을 탈식민적으로 재구성하는 데 중요한 이론적 전환점을 제공한다(Chen, 2010).

첸 환싱에 따르면, ‘아시아를 방법으로’ 한다는 것은 서구를 보편적 기준으로 삼아 아시아를 비교하고 평가해 온 기존의 지식 생산 방식을 근본적으로 문제화하는 것을 의미한다. 이는 서구 이론을 전면적으로 배제하거나 서구와 아시아를 단순한 대립 구도로 설정하려는 시도가 아니라, 사유의 출발점과 참조의 방향을 재배치하려는 인식론적 전환이다(Chen, 2010, pp. 212-213). 즉, 아시아의 역사적 경험과 사유를 서구 이론의 적용 대상이나 검증 사례로 취급하는 대신, 이론을 생성하고 질문을 구성하는 출발점으로 삼을 것을 요구한다.

첸이 강조하듯, 아시아는 단일한 정체성을 지닌 공간이 아니라 식민 경험, 냉전 질서, 근대화와 개발, 국가 형성의 서로 다른 경로들이 중첩된 복합적인 역사적, 정치적 공간이다(Chen, 2010, pp. 211-213, 245-247). 따라서 ‘아시아를 방법으로’ 하는 접근은 아시아 내부의 차이를 지우거나 통합하려는 시도가 아니라, 오히려 그러한 차이들을 이론적 대화와 비교의 자원으로 활용하려는 인식론적 제안이다. 이러한 접근은 보편/특수, 이론/사례, 중심/주변이라는 기존의 인식적 구도를 해체하고, 시민성을 사유하는 다원적 경로를 가능하게 한다.

이러한 관점에서 볼 때, 아시아의 시민교육은 더 이상 서구 시민성의 결핍이나 예외를 보여주는 사례로 이해되지 않는다. 대신 그것은 시민성을 개인의 권리 담지나 비판적 발화 능력으로 환원하지 않는 또 다른 윤리적, 정치적 가능성을 사유하게 하는 이론적 장으로 재위치된다(Kennedy, 2012).

4-2. 시민성, 인성, 그리고 관계성의 재해석

앞서 언급한 바와 같이, 아시아 사회의 시민교육은 국가 통치의 기술이나 순응적 도덕교육으로 환원함으로써, 교육과 권력의 관계를 드러내는 데 일정한 비판적 통찰을 제공한다(Apple, 2004).

그러나 동시에 이러한 해석은 시민성을 주로 개인의 권리 의식, 자율성, 비판적 참여라는 특정한 규범적 언어로만 이해할 때 발생하는 해석의 한계를 내포한다.

아시아의 시민교육은 개인의 권리 주장이나 제도적 참여보다는, 관계 속에서의 책임, 도덕적 자기 수양, 공동체적 조화를 강조해 온 전통을 지니고 있다. 이러한 교육은 시민을 고립된 개인이 아니라, 타자와의 관계망 속에서 형성되는 존재로 이해하며, 시민적 삶을 공동체의 지속과 윤리적 질서의 유지라는 맥락에서 사유해 왔다(Lee, 2004; Tu, 1998). 이때 시민성은 정치적 제도에 대한 참여 이전에, 일상적 관계 속에서 실천되는 윤리적 태도와 자기 형성의 문제로 나타난다.

그러나 이러한 해석은 시민성을 근대 국민국가와 자유주의 정치 질서 속에서 제도화된 특정한 역사적 형태로 한정할 때 발생하는 인식적 한계를 반영한다. 다른 관점에서 보면, 아시아의 시민교육은 시민성을 단지 권리를 행사하는 능력이나 정치적 발화의 역량으로 이해하기보다, 하나의 존재 방식(ways of being)으로 사유해 온 전통으로 읽을 수 있다(Ishin, 2008).

세계시민교육이 인식적 부정의의 문제를 진지하게 고려한다면, 이러한 시민성의 다른 존재론적 구성 방식 역시 시민교육의 핵심 개념으로 인정되어야 한다(Fricker, 2007; Santos, 2014). 이는 기존의 시민성 모델을 대체하거나 부정하는 문제가 아니라, 시민성을 사유하는 기준과 출발점을 복수화하는 작업이다. 다시 말해, 시민성의 기준을 하나의 규범적 모델로 통일하는 것이 아니라, 서로 다른 역사적 경험과 윤리적 전통 속에서 형성된 복수의 시민성 개념들이 동등한 이론적 지위를 갖고 공존할 수 있는 공간을 여는 것이다.

4-3. 싱가포르 사례: 조화를 중심으로 한 시민성

싱가포르의 시민교육은 오늘날 ‘Character and Citizenship Education(CCE)’라는 이름으로 제도화되어 있으며, 다인종, 다문화 사회라는 사회적 조건과 국가 형성의 역사 속에서 사회적 조화와 공동체의 안정을 핵심 가치로 설정해 왔다(SDCD, 2020). 식민 경험 이후 짧은 기간 안에 국가 통합과 사회 질서를 구축해야 했던 싱가포르의 맥락에서, 시민교육은 단순한 정치 참여 교육이 아니라 사회적 신뢰와 공동의 삶을 유지하기 위한 핵심 제도로 기능해 왔다(Tan, 2014; Tan & Chew, 2004).

싱가포르의 CCE는 최근 교육과정 개편 과정에서는 글로벌 이슈에 대한 이해, 사회적 책임, 비판적 사고의 중요성 역시 명시적으로 강조되고 있다(박균열·조영환, 2021). 싱가포르의 시민성은 개인의 권리 주장이나 정치적 발화 이전에, 인성적 덕목(character virtues)을 시민성의 토대로 삼는다. 존중, 책임, 배려, 회복력과 같은 덕목들은 시민적 행위의 전제 조건으로 이해되며, 조화(harmony)는 이러한 덕목들을 통합하고 조정하는 메타 가치로 작동한다(Choo & Chua, 2025). 이러한 구조 속에서 비판은 그 자체로 가치 있는 행위라기보다, 공동의 삶을 해치지 않으면서 문제를 개선하기 위한 윤리적 실천으로 이해된다(Tan, 2008, 2013). 이는 서구 자유주의적 시민성에서 강조되는 개인 중심적 비판성과 달리 싱가포르의 시민성은 관계의 지속성과 사회적 안정 속에서 비판의 정당성과 형식을 차용한다.

‘아시아를 방법으로’ 관점에서 볼 때, 싱가포르의 시민교육(CCE)은 서구 자유주의 철학에 기반한 세계시민교육의 기준에 도달하지 못한 미완의 상태가 아니라, 사회적 다원성과 국가 형성의 조건 속에서 시민성을 관계적, 윤리적 실천으로 구성해 온 하나의 시민교육 모델로 이해될 수 있다. 다른

사회의 시민성을 비교하고 참조함으로써 시민성 이론 자체를 확장하는 이론적 출발점으로 재위치된다.

4-4. 한국 사례: 인성교육과 시민교육의 상호 보완적 관계

한국의 시민교육 역시 오랫동안 서구 세계시민교육 담론 속에서 ‘결핍의 언어’로 설명되어 왔다(Kennedy, 2007; Schweisfurth, 2006). 국민국가 형성과 분단, 냉전 체제, 그리고 급속한 근대화라는 역사적 조건 속에서 한국의 시민교육은 국가 정체성과 도덕적 규범, 사회적 책임을 강조해 왔으며(Moon, 2015; Lee, 2004), 이러한 특징은 종종 비판적 시민성의 부족이나 민주적 역량의 미성숙으로 해석되어 왔다(Kennedy, 2012). 특히 서구 자유주의 시민성 개념을 기준으로 할 때(Banks, 2008; Osler & Starkey, 2005), 한국의 시민교육은 권리 의식과 정치적 참여를 충분히 강조하지 못한 교육으로 평가될 여지가 있다. 그러나 이러한 해석은 한국의 시민교육이 시민성을 단지 제도적 참여나 발화의 능력에 국한하지 않고, 시민적 행위를 가능하게 하는 성향과 태도, 즉 행위 이전의 내적 토대로 사유해 왔다는 점을 충분히 고려하지 못한다(Biesta, 2011; Carr, 2006).

최근 한국에서는 인성교육과 시민교육을 분리된 영역이 아니라 상호 보완적 관계로 재정의하려는 시도에서 보다 분명하게 드러난다(김형렬 외, 2025; 정창우·서요련, 2024; 정창우, 2019). 이 관점에서 인성교육은 시민적 실천의 윤리적 기반을 제공하고, 시민교육은 그러한 인성이 사회적, 정치적 맥락 속에서 구체적인 실천으로 확장될 수 있도록 하는 역할을 수행한다. 이러한 접근은 시민성을 개인이 보유한 분절된 기술이나 역량의 집합으로 이해하는 관점에 중요한 질문을 제기한다. 비판적 사고, 참여 능력, 글로벌 감수성과 같은 요소들이 시민성의 핵심 역량으로 제시될 때, 그것들이 어떠한 윤리적 성향과 관계적 태도 위에서 작동하는지는 종종 충분히 논의되지 않기 때문이다(Andreotti, 2006).

한국의 시민교육은 세계시민교육 담론 속에서 결핍을 설명하는 사례가 아니라, 시민성을 다르게 사유할 수 있는 이론적 자원으로 재위치될 수 있다. 이는 시민성의 기준과 출발점을 재검토하도록 요구하며, 세계시민교육 담론에 중요한 도전을 제기한다.

5. 결론

본 장은 세계시민교육이 오랫동안 전제해 온 시민성의 개념과 지식 생산의 기준을 비판적으로 성찰함으로써, 시민성이 보다 윤리적이고 평등한 인식적 조건 속에서 재구성될 필요가 있음을 강조하였다. 세계시민교육의 핵심 문제는 무엇을 더 가르칠 것인가가 아니라, 어떤 시민성에 대한 정당한 지식으로 승인되어 왔으며, 그 과정에서 승인된 어떤 시민성은 이론이 되고 어떤 시민성은 사례로 남아 왔는가에 있다. 이러한 점에서 세계시민교육에 대한 비판은 내용의 보완이나 범위의 확장이 아니라, 기준과 출발점에 대한 재검토를 요구한다.

이를 위해서는 서구 시민성 개념을 암묵적 기준으로 삼아 온 접근에서 벗어나, 서로 다른 역사적, 문화적 맥락 속에서 형성된 다양한 시민성들을 이론적으로 동등하게 사유할 수 있는 틀이 필요하다. 이러한 재사유의 경로로서 ‘아시아를 방법으로’라는 접근은 중요한 가능성을 제시한다. 이는 세계시민교육이 단일한 시민성 모델을 통해 보편을 확장하려는 시도를 넘어, 다양한 시민성의 공존

자체를 윤리적 과제로 설정하도록 요청한다. 이러한 관점에서 세계시민교육은 더 많은 내용을 가르치는 교육이 아니라, 어떤 시민성이 지식으로 인정되어 왔는지, 그리고 그 과정에서 어떤 시민성은 말해질 수 없거나 덜 신뢰받아 왔는지를 끊임없이 성찰하는 교육으로 재정의될 수 있다. 본 장은 이러한 인식적 전환을 통해, 세계시민교육이 보편을 전제하는 교육이 아니라 보편이 어떻게 구성되는지를 묻는 교육으로 재구성될 가능성을 제시하고자 하였다.

참고문헌

- 김형렬, 유가현, 정진리. (2020). 중·고등학교 도덕과 교과서에 나타난 민주 시민상의 변천: 제3차 교육과정부터 2015 개정 교육과정까지. *도덕윤리과교육*, 69, 375-410.
- 김형렬. (2022). 도덕과 민주시민교육의 정치학. *도덕윤리과교육*, 75, 161-188.
- 김형렬, 김현아, 주재형. (2023). 도덕과 세계시민교육의 접근법에 관한 연구: 2009 개정 및 2015 개정 중·고등학교 도덕과 교과서를 중심으로. *윤리연구*, 140, 37-66.
- 김형렬, 정창우, 손경원, 송애리, 이기연. (2025). 인성교육과 시민교육의 조화로운 발전 방안 연구 (연구과제번호 2024-22). 청주: 충청북도교육청.
- 박균열, 조영환. (2021). 싱가포르 인성교육정책 분석 연구. *한국교육학연구*, 27(2), 39-63.
- 정창우. (2019). (21세기) 인성교육 프레임: '사람다움'과 '시민다움'을 지향하는 인성교육. 과주: 교육과학사.
- 정창우, 서요련. (2024). 인성교육과 시민교육의 다원적 협력 관계에 대한 고찰. *도덕윤리과교육*, 85, 215-247.
- Anderson, E. (2012). Epistemic justice as a virtue of social institutions. *Social Epistemology*, 26(2), 163-173.
- Andreotti, V. O. (2006). Soft versus critical global citizenship education. *Policy & Practice: A Development Education Review*, 3, 40-51.
- Arthur, J. (2003). *Education with character: The moral economy of schooling*. London, UK: Routledge Falmer.
- Arthur, J. (2020). *The formation of character in education: From Aristotle to the 21st century*. London, UK: Routledge.
- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37(3), 129-139.
- Bromley, P. (2009). Cosmopolitanism in civic education: Exploring cross-national trends, 1970-2008. *Current Issues in Comparative Education*, 12(1), 33-44.
- Biesta, G. J. J. (2011). *Learning democracy in school and society: Education, lifelong learning, and the politics of citizenship*. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.
- Biesta, G. J. J. (2017). *The rediscovery of teaching*. New York: Routledge.

- Buckner, E., & Russell, S. G. (2013). Portraying the global: Cross-national trends in textbooks' portrayal of global citizenship. *International Studies Quarterly*, 57(4), 738–750.
- Carter, A. (2016). *Citizenship: An introduction* (2nd ed.). Cambridge, UK: Polity Press.
- Carr, D. (2006). *Professional and personal values and virtues*. London, UK: Routledge.
- Chen, K.-H. (2010). *Asia as method: Toward deimperialization*. Durham: Duke University Press.
- Chiong, C., & Gopinathan, S. (2020). Being rooted, living global: Citizenship and education in the Singapore city-state. In A. Peterson, G. Stahl, & H. Soong (Eds.), *The Palgrave handbook of citizenship and education* (pp. 549–566). Cham, Switzerland: Springer.
- Choo, S. S., & Chua, D. (2025). From moral adaptation to ethical criticism: Analyzing developments in Singapore's character education programme. *Journal of Moral Education*, 54(2), 185-202.
- Davies, L. (2008). Interruptive democracy in education. In J. Zahjda, L. Davies, & S. Majhanovich (Eds.), *Comparative and global pedagogies: Equity, access and democracy in education* (pp. 15-33). Dordrecht, The Netherlands: Springer.
- Davies, I., Mizuyama, M., & Hampden-Thompson, G. (2010). Global citizenship education and its contradictions. *British Journal of Educational Studies*, 58(3), 331–346.
- Dill, J. S. (2013). *The longings and limits of global citizenship education: The moral pedagogy of schooling in a cosmopolitan age*. New York: Routledge.
- Firer, R. (1998). Global education in Israel. *Prospects: Quarterly Review of Comparative Education*, 28(1), 69–81.
- Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Friedman, T. L. (2000). *The Lexus and the olive tree: Understanding globalization*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Gaudelli, W., & Fernekes, W. R. (2004). Teaching about global human rights for global citizenship. *The Social Studies*, 95(1), 16–26.
- Isin, E. F. (2008). *Being political: Genealogies of citizenship*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Isin, E. F., & Turner, B. S. (2007). Investigating citizenship: An agenda for citizenship studies. *Citizenship Studies*, 11(1), 5–17.
- Kennedy, K. J., & Fairbrother, G. P. (2004). Civic education in the Asia-Pacific region: Case studies across six societies. *Asia Pacific Journal of Education*, 24(2), 155–169.
- Kennedy, K. J. (2007). Student constructions of citizenship: Asian perspectives. *Asia Pacific Journal of Education*, 27(1), 7–23.
- Kennedy, K. J. (2012). Global trends in civic and citizenship education: What are the lessons for nation states?

Education Sciences, 2(3), 121–135.

- Kester, K. (2023). Global citizenship education and peace education: Toward a postcritical praxis. *Educational Philosophy and Theory*, 55(1), 45-56.
- Kim, H. (2019). Negotiating the global and national in citizenship education: Historical legacies and its complicated neighbor in South Korea. In *Exploring the complexities in global citizenship education* (pp. 178–190). New York: Routledge.
- Kymlicka, W. (1994). Multicultural citizenship. *Ethics*, 105(1), 152-174.
- Lapayese, Y. V. (2003). Toward a critical global citizenship education. *Comparative Education Review*, 47(4), 493-501.
- Lee, M. (2004). Citizenship education in South Korea: A critical review. *Asia Pacific Journal of Education*, 24(1), 55–66.
- Mignolo, W. D. (2009). Epistemic disobedience, independent thought and decolonial freedom. *Theory, Culture & Society*, 26(7–8), 159–181.
- Mignolo, W. D. (2011). *The darker side of Western modernity: Global futures, decolonial options*. Durham: Duke University Press.
- Moon, R. J., & Koo, J. W. (2011). Global citizenship and human rights: A longitudinal analysis of social studies and ethics textbooks in the Republic of Korea. *Comparative Education Review*, 55, 574-599.
- Moon, S. (2015). Citizenship education in South Korea: Contexts, challenges, and directions. *Asia Pacific Journal of Education*, 35(1), 1–15.
- Osler, A., & Starkey, H. (2005). *Changing citizenship: Democracy and inclusion in education*. Maidenhead, UK: Open University Press.
- Oxley, L., & Morris, P. (2013). Global citizenship: A typology for distinguishing its multiple conceptions. *British Journal of Educational Studies*, 61(3), 301-325.
- Pashby, K., da Costa, M., Stein, S., & Andreotti, V. O. (2020). A meta-review of typologies in global citizenship education. *Comparative Education*, 56(2), 144–164.
- Rapoport, A. (2010). We cannot teach what we don't know: Indiana teachers talk about global citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 5, 179-190.
- Santos, B. de S. (2014). *Epistemologies of the South: Justice against epistemicide*. Boulder: Paradigm Publishers.
- Schweisfurth, M. (2006). Education for global citizenship: Teacher agency and curricular structure in Ontario schools. *Educational Review*, 58, 41-50.
- Somers, M. R. (2008). *Genealogies of citizenship: Markets, statelessness, and the right to have rights*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

- Spivak, G. C.(1988). Can the subaltern speak? Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the interpretation of culture* (pp. 271–313). Urbana: University of Illinois Press.
- Student Development Curriculum Division (SDCD). (2020). *Character and citizenship education syllabus - secondary*. Ministry of Education, Singapore.
- Suárez, D. F., Ramirez, F. O., & Koo, J.-W. (2009). UNESCO and the associated schools project: Symbolic affirmation of world community, international understanding, and human rights. *Sociology of Education*, 82(3), 197–216.
- Tan, T. W., & Chew, L. C. (2004). Moral and citizenship education as statecraft in Singapore: A curriculum critique. *Journal of Moral Education*, 33(4), 597-606.
- Tan, C. (2008). Global citizenship education in Singapore: Ideals and realities. *Educational Review*, 60(2), 113–125.
- Tan, C. (2013). *Education and moral education: Confucian perspectives*. Singapore: Springer.
- Tan, C. (2014). *Education policy and reform in Singapore: Critical perspectives*. Singapore: Springer.
- Tu, W. (1998). Confucianism and human rights. In W. M. Tu (Ed.), *Confucianism and human rights* (pp. 1–30). New York: Columbia University Press.
- Turner, B. S.(1990). Outline of a theory of citizenship. *Sociology*, 24(2), 189–217.
- Yemini, M. (2023). Rethinking the sacred truths of global citizenship education: A theoretical exploration. *Prospects: Comparative Journal of Curriculum, Learning and Assessment*, 53(3–4), 173–179.
- UNESCO. (2015). *Global citizenship education: Topics and learning objectives*. Paris, France: UNESCO.
- Quijano, A.(2000). Coloniality of power, eurocentrism, and Latin America. *Nepantla: Views from South*,1(3), 533–580.